

TA'LIM XIZMATLARI RAQOBATBARDOSHLILIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARDAN FOYDALANISH

Sirojov Qilich Ochilovich

BuxDU, Mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472650>

Annotatsiya. Zamonaviy sharoitda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holati uning insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga, fan, madaniyat va ta'limga qo'shayotgan hissasiga bevosita bog'liq. Bu jarayonda oliy ta'lim jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarining asosiy, yetakchi omillaridan biri sifatida alohida o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, kadrlar tayyorlash, professional model, kompetentsion yondashuv, innovatsion o'qitish usullari, raqobatbardosh mutaxassis.

Abstract. In modern conditions, the socio-economic status of the country directly depends on its contribution to the development of human civilization, science, culture and education. In this process, higher education occupies a special place as one of the main, leading factors of the social, economic and cultural processes of society.

Keywords: Quality of education, personnel training, professional model, competent approach, innovative teaching methods, competitive specialist.

Аннотация. В современных условиях социально-экономическое положение страны напрямую зависит от ее вклада в развитие человеческой цивилизации, науки, культуры и образования. В этом процессе высшее образование занимает особое место как один из основных, ведущих факторов социальных, экономических и культурных процессов общества.

Ключевые слова: Качество образования, подготовка кадров, компетентность, профессиональная модель, компетентный подход, инновационные методы обучения, конкурентоспособный специалист.

Ko'pchilik zamonaviy tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, "menejment" tushunchasining ilm-fan olamida paydo bo'lishi iqtisodiy sohada bozor prinsiplarining shakllantirilishi bilan bog'liq. Mazkur ilmiy tushuncha XIX asr oxirlarida XX asr boshlarida ilk bor tilga olinadi. Asl ma'nosiga ko'ra "menejment" – boshqaruvchilik faoliyatini anglatadi. Keng ma'noda oladigan bo'lsak, bashariyatning uzoq o'tmishidanoq boshqaruvchilik ma'lum faoliyat turi sifatida mavjud bo'lganini e'tirof etishga to'g'ri keladi. Zero, insonlarning birgalashib hayot kechirishi pirovard natijada muayyan ijtimoiy-siyosiy va

iqtisodiy tizimlarning qaror topishiga olib keladi. Bu xil tizimlarning shakllanishi esa, o'z navbatida maxsus faoliyat turini va shu xil faoliyat bilan mashg'ul ijtimoiy guruhlarining paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Ularning faoliyati dastavval empirik amaliy tajribalar zahirida rivojlanib bordi.

Har bir tarixiy davrning o'ziga xos madaniyati bo'lgan. Har qanday madaniy taraqqiyotni tom ma'noda ijtimoiy hayot davomida to'plagan sotsial tajribalarning umumlashtirilgan natijasi, deb e'tirof etish o'rinli.

Farobiyning ilg'or insonparvarlik g'oyalari O'rta Osiyodan chiqqan yana bir buyuk dahoning dunyoqarashlari shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. **Abu Ali ibn Sino** (980-1037) ko'proq tibbiy sohaga ta'lluqli asarlari bilan mashhur. Ammo, Ibn Sino tibbiyotdan tashqari boshqa fan sohasiga oid yirik asarlar yozishga ham muvaffaq bo'lgan. Uning davlat boshqaruvchiligi, xususan, davlat xarajatlari va daromadlari o'rtasidagi balansni ta'minlash tamoyillariga oid fikrlarini e'tirof etish shart.

Abu Ali ibn Sinoning zamondoshlaridan biri **Abu Rayhon Beruniy** (973-1048) ham o'z davrining ilm-fanini yuksaltirishga alohida hissa qo'shgan. Beruniyning zamonaviy ijtimoiy-siyosiy fanlar rivojiga qo'shgan hissasiga to'xtalar ekanmiz, olim inson o'zini qo'rshab turuvchi atrof-muhit bilan uzviy bog'liqligi, ular o'rtasidagi munosabatlarning rivoji, ahamiyati haqida fikr yuritib, insonning ma'naviy kamolotga erishishida mehnatning alohida o'rni va rolini ochib bergan.

O'rta Osiyo hududida **Amir Temur** (1336-1405) sulolasi hukmronlik qilgan davrlarda ilm-fanning ko'pgina tarmoqlari, shu jumladan, zamonaviy iqtisodiy fanlar g'oyat muhim ta'limotlar bilan rivojlantirilgandir. Amir Temur hukmdor sifatida zamonaviy siyosiy boshqaruvchilik sohasining tarkib topishi hamda rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Ushbu hukmdor o'zining benihoya katta saltanatini boshqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan siyosiy tizimni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Siyosiy boshqaruvchilik sohasini shakllantirish va rivojlantirish barobarida menejment g'oyalari bilan hamnafas qarashlar tizimi ham rivojlantirilganki, buni inkor etish mumkin emas. Hukmdorning siyosiy boshqaruvchilik sohasidagi qarashlari asosan "Temur tuzuklari" deb nom olgan asarda yaqqol ifodalangan.

Menejmentning tarkib topishiga turtki bo'lgan boshqaruvchilikka oid ilg'or g'oyalarning yanada rivojlantirilishini Sharq allomalaridan biri **Alisher Navoiy** (1441-1501) asarlarini o'rganish davomida kuzatish mumkin. Ulug' shoir, mutafakkir va davlat arbobi bo'lgan Alisher Navoiy o'z iqtisodiy-siyosiy qarashlarini 22 ta asarida ifoda etgan. Alisher Navoiy "Zakariyo" va "Munshaot"

asarlarida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi haqidagi g'oyat qimmatli fikrlarini bayon etadi.

O'rta Osiyo hududida istiqomat qilib, bashariyatning kelajakdagi rivojiga ulkan hissa qo'shgan ulug' zotlar haqida so'z borganda Abdurahmon Jomiy (1414-1492), Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530), Mirzo Bedil (1644-1721), Ozodiy (1700-1760), Mahtumquli (1733-1782) va boshqa daholarni eslamaslik mumkin emas.

Bugungi kunda boshqa sohalar qatorida ta'lim sohasida islohatlar olib borilmoqda. Ta'lim yo'nalishini kelajakda rivojlantirish hamda qo'shimcha kasb egasi sifatida diplomlar berish ishlari yuzasidan bir qancha ishlar olib borilmoqda. Bularning hammasi jahondagi ta'limi rivojlangan davlatlar qatorida kirish, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek ta'lim muassasalari faoliyatini tubdan yaxshilash, eng ilg'or xorijiy tajribani o'rganish, har jihatdan zamonaviy tizim yaratish bugungi kunning talabi, ta'limni rivojlantirmasdan hech bir sohani rivojlantirib bo'lmaydi degan fikrlari negizida qanchalik chuqur ma'no kasb etishi bizga ma'lum, shu nuqtai nazardan eng avvalo ta'lim sohasini, ta'lim sohasida boshqaruvni rivijlantirish, boshqarish va nazorat qilish orqali natijaga erishish mumkinligini inobatga olib ta'lim menejmentiga alohida e'tibor berilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: «O'zbekiston», 1992.
2. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining «Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi Qarori // «Xalq so'zi» gazetasi 2005 yil 3 iyun, № 106.
3. Abdurahmonov Q.H. va boshqalar «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi» Darslik, T.:2001.
4. Abduraxmanov K.X. «Ekonomika truda», -M.: 2003.
5. Abdurahmonov Q.X. «Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot» -T.; «Mehnat», 2004.
6. Abdurahmonov Q.H., Xolmo'minov Sh.R., Hayitov A.B., Akbarov A.M. «Personalni boshqarish» -T.: 2004.
7. Abdug'aniyev A., To'lametova Z. «O'zbekistonning mehnat salohiyati» -T.: «Mehnat», 2000.
8. Komissarova T.A. «Upravleniye chelovecheskimi resursami» M.: "Delo", 2002.
9. Narziqulov N.R. "Inson resurslari iqtisodiyoti" T.: TDIU, 2004
10. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" Toshkent, 1998 yil

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

11. O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni, Toshkent,
«O'zbekiston» 1998